

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

AUTONOMIA E CUIDADO: O PAPEL DO LETRAMENTO EM SAÚDE BUCAL NA VIDA DOS ADOLESCENTES

Autonomy and Care: The Role of Oral Health Literacy in the Lives of Adolescents

Autonomía y cuidado: el papel de la alfabetización en salud bucal en la vida de los adolescentes

REVISÃO DE LITERATURA

Maristela Honório Cayetano¹

Bianca da Silva Valentim²

1 - Professora Centro Universitário Anhanguera Osasco, Faculdade de Odontologia, Osasco, São Paulo, Brazil

2 - Discente de iniciação científica, Centro Universitário Anhanguera Osasco, Faculdade de Odontologia, Osasco, São Paulo, Brazil

Autor de Correspondência:
Maristela Honório Cayetano

email:
maricayetano1@gmail.com

RESUMO

Introdução: A cárie dentária pode ser prevenível com a implementação de cuidados de saúde bucal e orientação de saúde e dieta. A adolescência é um importante ciclo da vida, no qual o indivíduo passa por diversas modificações. O desenvolvimento de estratégias de promoção de saúde na adolescência pode levar à inserção de hábitos de vida saudáveis que poderão permanecer ao longo da vida. O Letramento em Saúde Bucal (LSB), é a capacidade de compreender informações e tomar decisões quanto ao cuidado com sua própria saúde, e pode ser influenciado pelas condições socioeconômicas da família. **Objetivo:** O objetivo desse estudo é realizar uma revisão integrativa sobre letramento em saúde bucal em adolescentes. **Método:** Foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed e BVS utilizando as palavras-chave “oral health literacy” e “adolescents” nos últimos 10 anos. Os estudos encontrados foram avaliados na plataforma Rayyan por dois revisores e em caso de empate foi analisado por um terceiro revisor e os selecionados foram lidos na íntegra. **Resultado:** Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão foram incluídos 25 estudos, que relacionaram o LSB com higiene bucal, visitas ao dentista, condição socioeconômica e escolaridade do adolescente e responsável. **Conclusão:** O adolescente que possui alto letramento em saúde tem conhecimento e habilidades para aplicar as informações acessadas, fazendo escolhas saudáveis e obtendo resultados positivos na melhora de sua saúde bucal. Os adolescentes com maior CPOD e alterações periodontais estão relacionados com baixo letramento em saúde bucal, ambiente de aprendizagem inadequado, condição socioeconômica, pele não branca, tipo de assistência odontológica prestada e baixa escolaridade do responsável.

Palavras-chave: Letramento em saúde bucal; adolescentes; odontologia

ABSTRACT

Introduction: Dental caries can be preventable with the implementation of oral health care and health and dietary guidance. Adolescence is an important cycle of life, in which the individual goes through several changes. The development of health promotion strategies in adolescence can lead to the insertion of healthy lifestyle habits that can continue throughout life. Oral Health Literacy (OHL) is the ability to understand information and make decisions regarding the care of one's own health and can be influenced by the family's socioeconomic conditions. **Objective:** The objective of this study is to carry out an integrative review on oral health literacy in adolescents. **Method:** A search was carried out in the Pubmed and BVS databases using the keywords “oral health literacy” and “adolescents” in the last 10 years. The studies found were evaluated on the Rayyan platform by two reviewers and in the case of a tie, they were analyzed by a third reviewer and those selected were read in full. **Result:** After applying the inclusion and exclusion criteria, 25 studies were included, who related OHL to oral hygiene, visits to the dentist, socioeconomic status and education of the adolescent and guardian. **Conclusion:** Adolescents who have high health literacy have the knowledge and skills to apply the information accessed, making healthy choices, and obtaining positive results in improving their oral health. Adolescents with higher DMFT and periodontal changes are related to low oral health literacy, inadequate learning environment, socioeconomic condition, non-white skin, type of dental care provided and low education of the guardian. **Conclusion:** Adolescents who have high health literacy have the knowledge and skills to apply the information accessed, making healthy choices, and obtaining positive results in improving their oral health. Adolescents with higher DMFT and periodontal changes are related to low oral health literacy, inadequate learning environment, socioeconomic condition, non-white skin, type of dental care provided and low education of the guardian.

Keywords: Oral health literacy; teenagers; dentistry

RESUMEN

Introducción: La caries dental puede prevenirse con la implementación de cuidados de la salud bucal y orientaciones sanitarias y dietéticas. La adolescencia es un ciclo importante de la vida, en el que el individuo pasa por varios cambios. El desarrollo de estrategias de promoción de la salud en la adolescencia puede conducir a la inserción de hábitos de vida saludables que pueden continuar durante toda la vida. La Alfabetización en Salud Bucal (ASB) es la capacidad de comprender información y tomar decisiones respecto del cuidado de la propia salud, y puede verse influenciada por las condiciones socioeconómicas de la familia. **Objetivo:** El objetivo de este estudio es realizar una revisión integradora sobre la alfabetización en salud bucal en adolescentes. **Método:** Se realizó una búsqueda en las bases de datos Pubmed y BVS utilizando las palabras clave “alfabetización en salud bucal” y “adolescentes” en los últimos 10 años. Los estudios encontrados fueron evaluados en la plataforma Rayyan por dos revisores y en caso de empate, fueron analizados por un tercer revisor y los seleccionados fueron leídos en su totalidad. **Resultado:** Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron 25 estudios, quienes relacionaron la ASB con la higiene bucal, visitas al dentista, nivel socioeconómico y educación del adolescente y tutor. **Conclusión:** Los adolescentes que tienen un alto nivel de alfabetización en salud tienen el conocimiento y las habilidades para aplicar la información a la que acceden, tomando decisiones saludables y obteniendo resultados positivos en la mejora de su salud bucal. Los adolescentes con mayor CPOD y cambios periodontales se relacionan con un bajo nivel de alfabetización en salud bucal, un ambiente de aprendizaje inadecuado, condición socioeconómica, piel no blanca, tipo de atención dental brindada y baja educación del tutor.

Keywords: Alfabetización em salud bucal; adolescentes; odontología

INTRODUÇÃO

A cárie é uma doença crônica não transmissível e um problema de saúde global com custos financeiros significativos e impactos na qualidade de vida, porém pode ser prevenível com a implementação de cuidados de saúde bucal e orientação de saúde e dieta.¹

Segundo a Organização da Saúde (OMS), a adolescência é definida no período entre 10 e 19 anos de idade, e é uma fase marcada por grandes mudanças físicas, mentais e emocionais¹. A OMS também lista a alfabetização ou letramento em saúde como um dos cinco caminhos principais para a promoção da saúde.

Os resultados do levantamento epidemiológico SB Brasil 2023² (Ministério da Saúde) apontaram que quanto à auto percepção da saúde bucal em adolescentes, a maior parte deles considera sua saúde bucal boa (57,7%), sendo que 54,38% necessitam de tratamento odontológico, com variações entre as regiões brasileiras. Entre os principais motivos da autopercepção da necessidade de tratamento estão consultas de prevenção e necessidade de aparelho ortodôntico. O impacto mais prevalente em todas as regiões foi a dificuldade para comer, seguido pelo sentimento de vergonha de sorrir ou falar devido a problemas bucais. Os problemas bucais também, frequentemente, deixam os adolescentes irritados ou nervosos e o atrapalharam ou impediram de dormir. No Brasil, 36,85% dos adolescentes de 12 anos apresentaram pelo menos um dente permanente com cárie não tratada. Faz-se necessário que as ações de promoção à saúde do adolescente incluam, além de informação e conhecimento, competências de autoconhecimento e de vida para que ele possa realizar escolhas adequadas para sua saúde.

A cárie dentária interfere na qualidade de vida dos adolescentes e tem como prevalência determinantes comportamentais, alimentares, biológicos e socioeconômicos, além de acesso a bens de consumo e serviços de saúde.³ O baixo alfabetismo em saúde dos pais/responsáveis também está relacionado com a maior chance de presença de consequências mais severas relacionadas à cárie dentária.

A adolescência consiste em um importante ciclo de vida onde há possibilidade de inserir hábitos de vida saudáveis que poderão permanecer ao longo da vida. O baixo letramento em saúde bucal de pais/responsáveis também está associado a uma maior chance de seus filhos possuírem lesões de cárie mais severas. Esse estudo tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre letramento em saúde bucal em adolescentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesse estudo foi realizada uma revisão de literatura, tendo como base buscas bibliográficas de artigos científicos, disponibilizados através do portal PubMed e BVS, utilizando as palavras-chave “oral health literacy” e “adolescents”. O critério de inclusão foi selecionar estudos que tratassem de letramento em saúde

bucal em adolescentes no período dos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês. O critério de exclusão foi estudos que apresentaram foco na população adulta ou infantil. Os estudos encontrados foram extraídos para a plataforma Rayyan, e dois revisores leram os títulos e resumos; em caso de dúvida durante a seleção, um terceiro revisor realizou o desempate. Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e os principais achados descritos em uma tabela Excel®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos selecionados foram descritos na figura 1 e tabela 1.

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos estudos

Fonte: os autores

Tabela 1 - Resumo dos estudos selecionados

ANO	AUTORES	TÍTULO DO ARTIGO	PRINCIPAIS RESULTADOS
2015	KANUPURU et al.	Relação entre alfabetização em saúde bucal e estado de saúde bucal entre estudantes universitários	A prevalência de cárie foi maior entre indivíduos com baixo LSB. A higiene oral foi ruim entre os indivíduos com baixa LSB. O IPC foi mais baixo em indivíduos com alta LSB.
2015	Vazquez et al.	Fatores individuais e contextuais relacionados à cárie dentária em adolescentes brasileiros carentes	Os adolescentes que declararam ter algum preso na família e residiam em domicílios com maior número de pessoas apresentaram maior número de dentes cariados. Houve maior número de dentes cariados, maior valor de CPOD e pior autopercepção em relação à saúde bucal. Outras variáveis, como sexo feminino, idade e tempo desde a última visita ao dentista, foram relacionadas ao índice CPOD.
2016	Macek et al.	Avaliando a literacia em saúde e a saúde oral: resultados preliminares de uma investigação multi-site.	21% dos participantes relataram ter dificuldades com tarefas práticas de literacia em saúde. (preenchimento de formulários).
2017	Macek et al.	Conhecimento conceitual de saúde bucal e suas relações com resultados de saúde bucal: resultados de um estudo de alfabetização em saúde em vários locais	No geral, 18% dos 909 participantes adultos exibiram “baixo” conhecimento conceitual. As pontuações do CMOHK foram significativamente associadas a três instrumentos de alfabetização em saúde, o REALM, o Short-TOFHLA e o preenchimento de formulários com confiança. Nas análises bivariada e multivariada, os escores CMOHK também foram significativamente associados às crenças e atitudes odontológicas e à autoeficácia para prevenir a cárie dentária e a doença periodontal. As pontuações do CMOHK não foram associadas à utilização, medida como consulta odontológica ou limpeza dentária no último ano.
2019	Dutra et al.	Adolescentes com piores níveis de literacia em saúde oral apresentam mais lesões de cárie cavitadas	Adolescentes de 15 a 19 anos com níveis mais baixos de LSB tinham um maior número de dentes cariados, lesões de cárie identificadas, independentemente do seu nível socioeconômico e histórico de visita a um dentista.
2019	Martins et al.	Baixo alfabetismo em saúde bucal de pais/ responsáveis está associado à cárie dentária com envolvimento pulpar de seus filhos	A prevalência de cárie dentária cavitada foi de 51,0%. O modelo multivariado ajustado por condições. O alfabetismo não foi associado à presença da cárie não tratada. Pais/responsáveis com menor alfabetismo em saúde bucal tiveram 93% vezes mais chance de ter filhos com consequências clínicas pulpares.
2019	Dutra et al.	Adolescentes com piores níveis de literacia em saúde oral apresentam mais lesões de cárie cavitadas.	93% dos adolescentes já foram ao dentista pelo menos uma vez na vida. Na análise multivariada, adolescentes com OHL inadequada e aqueles no nível inferior classes sociais apresentaram mais dentes com lesões de cárie cavitadas.
2020	Brega et al.	Alfabetização em saúde e conhecimento, crenças, comportamento e status sobre saúde bucal dos pais entre pais de recém-nascidos índios americanos	Os pais com LS mais limitado tinham significativamente menos conhecimento, percebiam que as cáries eram menos graves, percebiam mais barreiras e menos benefícios aos comportamentos de saúde oral recomendados. A LS limitada não foi associada ao comportamento.
2020	Neves et al.	O impacto da literacia em saúde oral e da coesão familiar na cárie dentária no início da adolescência	As seguintes variáveis estiveram associadas ao maior número de lesões de cárie cavitadas: baixa escolaridade completa da mãe, classe social menos privilegiada, maior número de residentes em casa.
2021	Prata et al.	A coesão familiar está associada à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre adolescentes	A prevalência de adolescentes que perceberam necessidade de tratamento foi de 88,6%. A maioria dos adolescentes era do sexo feminino, não brancos e de classe social baixa e as mães tinham 8 anos ou mais de escolaridade. Mais de um terço dos adolescentes apresentava nível marginal de PAO.

2021	Lopes et al.	Estrutura familiar, fatores sociodemográficos e tipo de serviço odontológicos associados ao alfabetismo em saúde bucal no início da adolescência	As variáveis mais associadas à melhor LSB estavam no sexo feminino, escolaridade da mãe > 8 anos de estudo e utilização de serviços odontológicos privados.
2021	Neves et al.	Associação de alfabetização em saúde bucal e fatores escolares com cárie dentária não tratada entre crianças de 12 anos: uma abordagem multinível	A cárie dentária não tratada no início da adolescência foi impactada pelo ambiente escolar, pelo nível socioeconômico, pela PAS e pela satisfação do adolescente com a última consulta odontológica.
2021	de Moura et al.	O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade e o letramento em saúde bucal exercem influência na ocorrência de cárie dentária no início da adolescência	A adaptabilidade e a coesão familiar não foram associadas à experiência de cárie. A experiência de cárie dentária no início da adolescência foi influenciada por sintomas de TDAH, LSB e fatores sociodemográficos.
2021	Neves et al.	Alfabetização em saúde bucal, preditores sociodemográficos, familiares e clínicos de consultas odontológicas entre adolescentes precoces brasileiros	Maior nível de alfabetização em saúde bucal, classe social elevada, maior escolaridade materna, coesão familiar classificada como emaranhada e conectado, e a ausência de dor de dente permaneceram associados à visita ao dentista.
2021	Lopes et al.	Estrutura familiar, fatores sociodemográficos e tipo de serviço odontológico associados ao letramento em saúde bucal no início da adolescência.	O nível de alfabetização em saúde bucal em adolescentes precoces esteve associado ao sexo, estrutura familiar, escolaridade da mãe, idade do cuidador e tipo de serviço odontológico utilizado.
2021	Sun et al.	Tendências e desenvolvimentos na literacia em saúde oral: um estudo de investigação cienciométrica (1991-2020).	O número total de publicações aumentou ano após ano, com a maioria das publicações provenientes dos EUA. A maioria dos estudos centrou-se na relação entre a literacia em saúde (oral) e a saúde oral, e no desenvolvimento de instrumentos de LSB. As 10 principais palavras-chave por frequência foram "alfabetização em saúde", "saúde bucal", "atitude em relação à saúde", "cárie dentária", "adulto", "crianças", "atendimento odontológico", "conhecimento", "questionário" e "adolescente".
2021	Prata et al.	A coesão familiar está associada à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre adolescentes	A cárie dentária, a dor dentária, a perda dentária e a coesão familiar influenciaram a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico em adolescentes.
2021	Fazli et al.	Alfabetização em saúde bucal e dados sociodemográficos como determinantes do estado de saúde bucal e medidas de comportamento preventivo em participantes de um programa de aconselhamento pré-casamento.	A OHL teve correlação significativa com a frequência de consultas odontológicas e tabagismo, e correlação inversa com o número de dentes cariados e perdidos. Os resultados atuais destacam a necessidade de intervenções de OHL para preencher as lacunas existentes. Esta é uma necessidade não satisfeita dos casais, e tais intervenções são necessárias para promover a sua própria saúde oral, bem como a saúde oral dos seus futuros filhos.

2022	He et al.	Fatores sociodemográficos, situação dentária, conhecimento e atitude em saúde bucal e comportamentos relacionados à saúde em consultas odontológicas entre adolescentes de 12 anos de Shenzhen: uma análise multinível	Um total de 27,6% dos participantes não tinha ido ao dentista. As variáveis: Shenzhen Hukou, cárie moderada, Classe II de Angle, escovação dentária às vezes ou nunca, uso de fio dental, ter tido dor de dente dentro os últimos 12 meses, alto nível de conhecimento, nível moderado de conhecimento, foram fatores associados à consulta odontológica experiência.
2022	Baskaradoss et al.	Associação entre a literacia em saúde oral dos cuidadores e a saúde oral de crianças e jovens com necessidades especiais de saúde	A maioria dos participantes era deficiente física, seguida de crianças com dificuldade auditiva e anomalias/síndromes congênitas. O baixo conhecimento conceitual de saúde bucal do cuidador foi significativamente associado a pontuações mais altas de IP. Os participantes que escovaram os dentes duas ou mais vezes ao dia tiveram resultados significativamente mais baixos.
2023	Lopes et al.	Impacto da alfabetização em saúde bucal e das substâncias psicoativas na perda dentária em adolescentes	A alfabetização em saúde bucal foi inversamente associada à perda dentária, enquanto o uso de múltiplas substâncias psicoativas e última consulta odontológica para tratamento/sintomas estiveram diretamente associados à perda dentária. O letramento em saúde bucal, o uso de múltiplas substâncias psicoativas e o motivo da última consulta odontológica exerceram influência na perda dentária entre adolescentes.
2023	Neves et al.	Estruturação dos efeitos da literacia em saúde oral na cárie dentária em adolescentes de 12 anos	A alfabetização em saúde bucal e a escolaridade da mãe estiveram diretamente associadas à cárie dentária, enquanto a coesão familiar e o nível socioeconômico exerceram um efeito indireto na ocorrência de cárie dentária em adolescentes.
2023	Menoncin et al.	A alfabetização em saúde bucal dos pais influencia a utilização de serviços odontológicos por crianças em idade pré-escolar.	A prevalência de crianças que já haviam consultado o dentista foi maior entre os pais com maior nível de OHL quando comparados àqueles com menor nível de OHL.
2024	Lopes et al.	Baixo nível de alfabetismo em saúde bucal, cárie dentária e características escolares estão associadas ao motivo da procura por serviços odontológicos em adolescentes	Escolaridade materna com menos de oito anos de estudo, baixa literacia em saúde bucal, cárie cavitada e ambiente escolar desfavorável foram associados à procura por tratamento odontológico.
2024	Rachmawati et al.	Dados sociodemográficos, alfabetização em saúde bucal e experiência de cárie relacionada ao desempenho diário entre adolescentes	A literacia em saúde, a experiência de cárie e a educação parental contribuem para a qualidade do desempenho diário dos adolescentes. Adolescentes com pouca cárie e alto LSB apresentam melhor qualidade de desempenho diário
2024	Bhadauria et al.	Efeito da coesão familiar nos preditores de saúde bucal em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática	Foram identificados 272 registros nas bases de dados. A frequência de consultas odontológicas, a alfabetização em saúde bucal e a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico foram relatadas como maiores em famílias com melhores laços coesos. Uma associação direta inconsistente foi relatada entre cárie dentária e coesão familiar.

Fonte: os autores

Vazquez et al⁴ analisaram os fatores de risco para cárie e demonstraram associação entre desigualdade de renda e prevalência de cárie. Observaram índice CPOD (cariados, perdidos e obturados) em adolescentes

carentes. A relação entre o nível limitado do letramento em saúde (OHL) e a pior saúde periodontal foram observados em 150 pacientes e relatado por Baskaradoss⁵.

Em um estudo transversal realizado com 740 adolescentes realizado por Neves et al⁶ em 2021 fatores como ambiente de aprendizagem inadequado, situação socioeconômica, pele não branca, baixo letramento em saúde bucal e baixa satisfação com a consulta odontológica foram relacionados com a cárie não tratada no início da adolescência. Nesse mesmo ano o estudo de de Oliviera et al⁷ realizado com 756 adolescentes sobre autopercepção de necessidade de tratamento utilizando o questionário BREALD-30 concluíram que a alfabetização funcional em saúde bucal, cárie dentária e coesão familiar influenciaram na autopercepção da necessidade de tratamento odontológico. O questionário C-OIDP foi aplicado em 346 adolescentes em 2024, concluindo que a alfabetização em saúde, experiência de cárie e educação dos pais podem contribuir na qualidade do desempenho diário⁸.

O conhecimento em saúde bucal (CMOHK) foi acrescido de covariáveis como local de recrutamento, idade, sexo, raça/etnia, nível de educação e idiomas falados por Macek em 2016.⁹ No estudo de Neves et al¹⁰, os questionários e avaliação de cárie dentária foram relacionados a fatores sociodemográficos, características familiares e letramento em saúde em adolescentes.

Os resultados do estudo de Frias et al¹¹ mostraram desigualdades na distribuição dos serviços de saúde nas diversas regiões brasileiras e sugerem que as desigualdades também podem estar presentes na efetividade dos serviços prestados.

Lopes et al¹² aplicando questionários em 740 escolares observaram que fatores como sexo, estrutura familiar, idade e escolaridade do responsável e tipo de serviço odontológico prestado estão relacionados ao nível de letramento em saúde bucal. Em um outro estudo mais recente realizado em 2024¹³ os mesmos autores relacionaram a baixa alfabetização em saúde bucal e a escolaridade materna de menos de oito anos de estudo, e ambiente desfavorável foram associados à menor procura de tratamento odontológico de adolescentes. No estudo de Dutra et al¹⁴ adolescentes com níveis mais baixos de OHL tinham maior número de dentes cavitados. De Moura et al¹⁵ associaram a experiência de cárie no início da adolescência como influenciada por sintomas de TDAH e fatores sociodemográficos.

CONCLUSÃO

O adolescente que possui alto letramento em saúde tem conhecimento e habilidades para aplicar as informações acessadas, fazendo escolhas saudáveis e obtendo resultados positivos na melhora de sua saúde bucal.

Segundo os estudos, os adolescentes com maior CPOD e alterações periodontais estão relacionados com baixo letramento em saúde bucal, ambiente de aprendizagem inadequado, condição socioeconômica, pele não branca, tipo de assistência odontológica prestada e baixa escolaridade do responsável.

Agradecimentos:

Agradecemos a FUNADESP (Fundação Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Superior Particular) pelo apoio no programa de incentivo à iniciação científica (no. 75-3212/2024).

Declaração de disponibilidade de dados:

Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. Marco legal: saúde, um direito de adolescentes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2007. 60 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária. SB Brasil 2023 : Pesquisa Nacional de Saúde Bucal : relatório final [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2024. 537 p. : il.
3. MARTINS, Leticia Pereira et al. Baixo alfabetismo em saúde bucal de pais/responsáveis está associado à cárie dentária com envolvimento pulpar de seus filhos. 2019.
4. VAZQUEZ, Fabiana de Lima et al. Individual and contextual factors related to dental caries in underprivileged Brazilian adolescents. *BMC oral health*, v. 15, p. 1-10, 2015.
5. BASKARADOSS, Jagan Kumar. Relationship between oral health literacy and oral health status. *BMC oral health*, v. 18, p. 1-6, 2018.
6. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. Association of oral health literacy and school factors with untreated dental caries among 12-year-olds: a multilevel approach. *Caries Research*, v. 55, n. 2, p. 144-152, 2021.
7. DE OLIVEIRA, Fabíola Belkiss Santos et al. Assessment of oral health literacy in adolescents: Instruments validated in Brazil. *Seven Editora*, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://sevenpublicacoes.com.br/editora/article/view/3539>. Acesso em: 16 jul. 2025.

8. RACHMAWATI, Yuanita Lely et al. Sociodemographics, oral health literacy, and caries experience related to daily performance among adolescents. **Brazilian Journal of Oral Sciences**, v. 23, p. e241338, 2024.
9. MACEK, Mark D. et al. Oral health conceptual knowledge and its relationships with oral health outcomes: findings from a multi-site health literacy study. **Community dentistry and oral epidemiology**, v. 45, n. 4, p. 323-329, 2017.
10. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. Structuring of the effects of oral health literacy on dental caries in 12-year-old adolescents. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 51, n. 5, p. 864-871, 2023.
11. FRIAS, Antonio Carlos et al. Individual and contextual determinants of the prevalence of untreated caries in Brazil. **Revista Panamericana de Salud Publica= Pan American Journal of Public Health**, v. 22, n. 4, p. 279-285, 2007.
12. Roanny Torres et al. Family structure, sociodemographic factors and type of dental service associated with oral health literacy in the early adolescence. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 5241-5250, 2021.
13. LOPES, Roanny Torres et al. Low oral health literacy, dental caries, and school features are associated with reasons for seeking dental services among adolescents. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 27, p. e2400466, 2024.
14. DUTRA, Laio da Costa et al. Adolescents with worse levels of oral health literacy have more cavitated carious lesions. **PloS one**, v. 14, n. 11, p. e0225176, 2019.
15. DE MOURA, Mirella de Fátima Liberato et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder and oral health literacy exert an influence on the occurrence of dental caries in early adolescence. **International Journal of Paediatric Dentistry**, v. 31, n. 6, p. 691-698, 2021.
16. KANUPURU, Karthik Kumar; FAREED, Nusrath; SUDHIR, Kudlur Maheswarappa. Relationship Between Oral Health Literacy and Oral Health Status Among College Students. **Oral health & preventive dentistry**, v. 13, n. 4, 2015.
17. MACEK, Mark D. et al. Assessing health literacy and oral health: preliminary results of a multi-site investigation. **Journal of public health dentistry**, v. 76, n. 4, p. 303-313, 2016.
BERNSTEIN, Judith et al. Integration of oral health into the well-child visit at federally qualified health centers: study of 6 clinics, August 2014–March 2015. **Preventing Chronic Disease**, v. 13, p. E58, 2016.
18. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. The impact of oral health literacy and family cohesion on dental caries in early adolescence. **Community dentistry and oral epidemiology**, v. 48, n. 3, p. 232-239, 2020.
19. BREGA, Angela G. et al. Health literacy and parental oral health knowledge, beliefs, behavior, and status among parents of American Indian newborns. **Journal of Racial and Ethnic Health Disparities**, v. 7, p. 598-608, 2020.

20. PRATA, Isolda MLF et al. Family Cohesion Is Associated with the Self-Perceived Need for Dental Treatment among Adolescents. **BioMed Research International**, v. 2021, n. 1, p. 4504030, 2021.
21. LOPES, Roanny Torres et al. Family structure, sociodemographic factors and type of dental service associated with oral health literacy in the early adolescence. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 5241-5250, 2021.
22. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. Oral health literacy, sociodemographic, family, and clinical predictors of dental visits among Brazilian early adolescents. **International Journal of Paediatric Dentistry**, v. 31, n. 2, p. 204-211, 2021.
23. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. Association of oral health literacy and school factors with untreated dental caries among 12-year-olds: a multilevel approach. **Caries Research**, v. 55, n. 2, p. 144-152, 2021.
24. SUN, Yue et al. Trends and developments in oral health literacy: a scientometric research study (1991–2020). **BDJ open**, v. 7, n. 1, p. 13, 2021.
25. FAZLI, Maryam et al. Oral health literacy and socio-demographics as determinants of oral health status and preventive behavior measures in participants of a pre-marriage counseling program. **PloS one**, v. 16, n. 11, p. e0258810, 2021.
26. HE, Jinfeng et al. Socio-demographic factors, dental status, oral health knowledge and attitude, and health-related behaviors in dental visits among 12-year-old Shenzhen adolescents: a multilevel analysis. **BMC Oral Health**, v. 22, n. 1, p. 102, 2022.
27. LOPES, Roanny Torres et al. Impact of oral health literacy and psychoactive substances on tooth loss in adolescents. **Oral Diseases**, v. 29, n. 5, p. 2310-2316, 2023.
28. MENONCIN, Bruna Leticia Vessoni et al. Parental oral health literacy influences preschool children's utilization of dental services. **Brazilian Oral Research**, v. 37, p. e090, 2023.
29. GUDIPANENI, Ravi Kumar et al. The impact of parental dental anxiety and oral health literacy on child oral health and dental-visit patterns: a cross-sectional study. **BMC Oral Health**, v. 24, n. 1, p. 853, 2024.
30. BHADAURIA, Upendra S. et al. Effect of family cohesion on oral health predictors in children and adolescents: A systematic review. **Community Dental Health**, v. 41, n. 2, p. 134-139, 2024.
31. HELLER, Lauren Suzanne et al. Parental perceptions of an oral health promotion program in early childhood education and care settings: A qualitative study. **Journal of Public Health Dentistry**, v. 84, n. 4, p. 407-419, 2024.

